

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA AXLOQIY MUNOSABATLARNING RIVOJLANISHIDA IJOBIY OBRAZLARNING AHAMIYATI

<https://doi.org10.5281/10.5281/zenodo.6465051>

Shodmonova Manzura Zokirovna

*Termiz davlat universitetining Pedagogika
institutining magistranti*

Annotatsiya: *Maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurining rivojlanishi va alohida xususiyatlari hamda tafakkurni rivojlatiruvchi didaktik o`yinlarni maktabgacha ta`lim tashkilotlarida tashkil etish haqida so`z yuritilgan.*

Axloqiy munosabatlar bu jamiyatdagi insonlarning o`zaro munosabatlarini tartibga solib turuvchi miiliy qadryatlar yig`indisidir. Qadim zamonlardan buyon faylasuflar ,olimlar , ota-onalar, yozuvchilar va psixologlar axloqiy munosabatlarni shakllantirish vositalari , usullari haqida izlanishlar olib borishgan va bu izlanishlar hozirgi kunda ham davom etib kelmoqda. Darhaqiqat, bu munosabatlar avvalombor bolaning yoshligidan shakllantirish lozimligini isbot qilishgan. Bola oilada va maktabgacha ta`lim tashkilotida o`zaro munosabatlarga kirishish ko`nikmasini egallay boshlaydi. Axloqiy munosabatlarga to`xtalishdan oldin avvalombor axloq va uning normalari hamda axloqiy tarbiyaning maqsad va vazifalari xususida to`xtalsak.

Axloq ijtimoiy ong shakllaridan biri bo'lib, muayyan jamiyatda yashovchi kishilar amal qilishi zarur bo'lgan ma'lum xatti-harakat qoidalari yig'indisidir. Axloq odamlarning bir-biriga, jamiyatga, davlatga, xalq mulkiga, oilaga munosabatini muayyan tartibga soladigan xatti-harakat qoidalari tizimida namoyon bo'ladi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida axloqiy tarbiya berish har xil vositalar yordamida amalga oshiriladi. Birinchi galda bolalarni har xil faoliyatlar vositasida kattalar mehnati bilan tanishtirish, mashg'ulotlarda va mashg'ulotlardan tashqari vaqtlarda ta'lim berish orqali amalga oshiriladi. Har xil bayramlar, ijtimoiy hayot voqealari, bolalar adabiyoti, musiqa, o'yin materiallari, ommaviy axborot vositalari oynayi jahon, radio va boshqalar bolalarning axloqiy tarbiyasiga katta ta'sir ko'rsatadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni axloqiy tarbiyalash nima uchun kerak?

Kopgina olimlar bu savolga har xil javob berishadi, ammo har qanday holatda ham javob noaniq. Aksariyat tadqiqotchilar shunga qaramay, bolada bunday fazilatlarni tarbiyaslash mumkin emas, faqat ularni singdirishga harakat

qilishining mumkin degan fikrga qo`shilishadi. Har bir bolaning individual idrokini belgilaydigan narsani aniq aytish qiyin. Agar bola xotirjam muhitda o`sgan bo`lsa, unda undagi bu fazilatlarni “uyg`otish” osonroq bo`ldi. Zo`rovonlik va doimiy tushkun sharoitda yashaydigan bola tarbiyachining urinishlariga qaramay o`zgarishi qiyinroq bo`ladi.

Kichik yoshli bolalar axloqiy tasavvur va bilimlarni faqat o'yin mashg'ulotlarida yaxshi o'zlashtirib oladilar. Bolalar tomonidan o'zlashtirib olingan axloqiy tasavvurlarni ular ongli ravishda tushunib yetishlari dastlab mashg'ulotlarda, keyinchalik o'yin, mehnat jarayonlarida, sayrda, mustaqil faoliyatlar orqali amalga oshiriladi. Kamtarlik, to'g'rilik, halollik va quvnoqlik xususiyatlarini tarbiyalash. Bu xususiyatlar sog'lom shaxsni tarbiyalashning eng muhim omillaridan hisoblanadi. Kamtarlik har bir kishining eng muhim va olijanob fazilatlaridan biridir. Bu asosan maktab yoshidan tarbiyalanadi. Ammo maktabgacha yoshidan boshlab, bolalarga kamtarlik hissini singdirish, manmanlik, takabburlik va maqtanchoqlikni yo'qotib borish zarur. Bunda eng ma`qul usullardan biri na`muna qilib ko`rsatishdir.

Bunda albatta ijobiy harakterga ega bo`lgan obrazlar : Zumrad, Kichkina botir , Alpomish, Sahiy dehqon kabi milliy qahramonlarimizni misol qilishimiz mumkin. Bu obrazlar orqali bolalarda kamtarlik, insonparvarlik, yaxshilarni qadrlashga, kattalarni hurmat qilishga o`rgatish mumkin. Bundan tashqari jamiyatda bo`layotgan voqea, hodisa va jarayonlarga daxldorlikni his etish va ularda faol ishtirok etish , o`zining burch va huquqlarini bilish hamda huquqiy madaniyatga ega bo`lish layoqatlari shakllanadi. Bolalar vatanga sadoqatli, insonlarga mehr-oqibatli, hamda umuminsoniy va milliy qadryatlarga e`tiqotli bo`lish, badiiy va san`at asarlarini tushunish, orasta kiyinish, madaniy qoidalarga va sog`lom turmush tarziga amal qiladigan holda tarbiyalanadi.

Milliy ertaklarimizdan, jumladan; “Zumrad va Qimmat” ,“Uch og`a ini botirlar”, “Shamol botir” kabilarda bolalarga ibrat bo`luvchi jihatlar juda ko`pdir. Ertakalar doimo yaxshilikka yetaklaydi. Ertakda xalq og`zaki ijodining xususiyatlari to`lalgicha namoyon bo`ladi. O`tmishda ham, hozirgi zamonda ham ertakdagi ijobiy va salbiy obrazlar ibrat na`munalari bo`lib kelgan. Ertaklarda asosan, hayvonlar, turli afsonaviy jonzotlar qahramaon sifatida qatnashadi. Aksariyat o`zbek ertaklarida mardlik, halollik , va`daga vafo, adolat, ota-onaga, kata-kichikka hurmat, Vatanga muhabbat, jasurlik kabi tushunchalar va fazilatlar ilgari suriladi.

Ertaklardagi ijobiy obrazlar shunchaki xayolot emas, balki insoniy munosabatlar, eng muhim ahloqiy toifalar, kelajakda -hayotiy dunyoni yaratishga yordam beradigan vositadir. Ijobiy obrazlardagi qahramonga o`xshashni istashadi. U kabi insonlarga, do`stlariga mehribon va g`amxo`r bo`lishga

urinishadi. Ijobiy obrazlar bolalarda axloqiy va ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishda juda ahamiyatlidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Qodirova Fotima "Maktabgacha pedagogika. " T.: Tafakkur bo'stoni-2019
2. Pedagogy in early childhood education and care (ECEC): an international comparative study of approaches and policies Research brief July 2015
3. <http://www.ziyonet.uz>. - axborot ta'lim portali.
4. <http://www.gazeta.uz/uz/subject/534>.